

SISTEMA DE CODIFICACION DE LA CONDUCTA PARENTAL Y DE LA CONDUCTA FILIAL EN LA SITUACIÓN DE ACTIVIDAD ESTRUCTURADA (SITUACIÓN 1)

(Parental Friendship Coaching Study; Project director: Amori Yee Mikami; Revised 6/2008)

En el comienzo de cada grupo de juego hay una actividad estructurada (laberintos, cruzando el río, juego de pingüino). Codificar todo lo que está involucrado en esta actividad estructurada, incluyendo las partes donde los niño/as están decidiendo quién va primero y las partes donde los niño/as se les dice que el juego ha terminado y que tienen que recoger los juegos. Si un niño/a/padre/madre no está presente en esta actividad de estructurada, entonces, se codifica los datos como "N/A" para ese niño/a/padre/madre.

NIÑO/A

- **Aislamiento social**

El niño/a no está participando en la actividad. El niño/a podría estar alejado del grupo por su propia iniciativa, o puede estar físicamente con el grupo pero sin jugar; o puede estar descansando o discutiendo con sus padres en ese momento (por lo que no está jugando). con sus padres en ese momento (por lo que no está jugando). No codifique esto si el niño solo está esperando su turno, como se supone que debe hacer, y simplemente está observando o no dice nada. En general, el aislamiento social es bastante raro en las actividades estructuradas, por lo que debe parecer "diferente" de lo que se esperaría que fuera un comportamiento típico.

- **Juego cooperativo**

El niño/a está participando en la actividad. El niño/a básicamente parece comprometido/a en jugar al juego. No se penaliza los actos agresivos, pobre deportividad, u otros comportamientos. Aunque estas conductas se consideran "juego cooperativo" porque el niño/a se implica, sólo se registrar en la codificación de "agresividad" más abajo.

Los códigos de *aislamiento social* y de *juego cooperativo* se puntúan entre 0 y 10, donde 10 significa que estuvo presente todo el tiempo, y 0 que no estuvo presente en todo ese tiempo. Son mutuamente excluyentes. Es decir, un niño/a puede tener 0 en *aislamiento social* y 10 en *juego cooperativo*, lo cual significa que participo durante toda la actividad. Si el niño/a estuvo un 30% del tiempo sin participar, entonces tendría un 7 en *juego cooperativo* y 3 en *aislamiento social*.

- **Prosocial**

El niño/a demuestra ejemplos de la conducta de ayuda o de un buen espíritu deportivo. No es suficiente con "estar jugando el juego" como todos los demás para puntuar en este código. El niño/a debe ofrecerse a ayudar a otro niño/a cuando no tendría por qué hacerlo. (Por ejemplo, el niño/a da a un compañero una hoja adicional, tiende una mano a un compañero que está fallando y a punto de caer "en el agua", recoge algo que a un compañero se le ha caído y se lo devuelve). Las ofertas de ayuda son un llamado a un juicio por el observador, para determinar si el niño/a realmente intenta ayudar a los compañeros, o si el niño/a está

simplemente tratando de asumir el control del juego. Por ejemplo, un niño/a puede decir "¿quieres que lo haga yo?" Y luego, sin esperar respuesta, toma el lápiz de la mano del compañero y empieza a dibujar las líneas y claramente esto no parece como si esta fueran los deseos del compañero. En este caso, en realidad es un acto de agresión, porque es pobre en cooperación. El buen espíritu deportivo consiste en ofrecer a sus compañeros el elogio apropiado sin ser sarcástico, o un buen estímulo (por ejemplo, el niño/a dice cosas como "buen trabajo", "eso es una buena idea," o "sigue adelante, lo puede hacer"). La conducta prosocial se codifica tanto si parece ser espontáneo o un padre/madre anima al niño/a a hacerlo.

- **Agresividad**

El niño/a demuestra ejemplos de ira, frustración, agresión, o conducta antideportiva. El niño/a puede criticar a otro niño/a, como "lo estás haciendo mal" o tratar de hacer la acción de otro niño/a. Esto puede incluir no sólo comentarios, sino también las expresiones faciales (como sacar la lengua), la risa también puede ser un tipo de agresión verbal, si se pretende avergonzar o humillar a otro niño/a. El niño/a se puede enojar y no querer quedar "fuera" o ceder su turno. Por ejemplo, el niño/a interrumpe a su compañero mientras está hablando, agarra objetos de la mano de otros compañeros sin permiso, empuja hacia delante a los compañeros, o de manera inadecuada mueve o posiciona a los compañeros o se agarra de ellos. Otros ejemplos de conducta antideportiva pueden incluir romper las reglas, negarse a escuchar las sugerencias de los demás, rechazar a ir con el grupo asignado, negarse a dejar que otros niño/as tomen turnos. El niño/a podría regocijarse o alardear cuando gana una partida o un lanzamiento de moneda de cara o cruz, o el niño/a podría argumentar que el sorteo fue injusto. Al niño/a se le codifica como agresivo si se muestra este comportamiento a otro compañero o al padre/madre.

Los códigos de conducta *prosocial* y *agresividad* se puntúan entre 0 y 3, donde 3 significa que estuvo muy presente y 0 que no estuvo presente

0 = no hay evidencia de este comportamiento

1 = hubo un incidente menor de este comportamiento, que no es muy generalizado, y no se cree que otros niño/as lo vayan a recordar como un niño/a "prosocial" o "agresivo".

2 = más de un incidente menor de ese código de comportamiento, se ve como un comportamiento generalizado, O un incidente mayor (hacer un berrinche) sin incidentes menores.

3 = más de un incidente mayor O solo un incidente mayor y al menos un incidente menor del mismo código de comportamiento.

PADRE/MADRES

- **Atención**

El padre/madre está mirando y observando a su propio hijo o hija durante esta actividad, no es necesaria la interacción real entre padre/madres e hijos para recibir puntos en este código. Si el padre/madre y el niño/a están interactuando, debe de asumirse que el padre/madre también está viendo a su hijo y contará para este código. La mayoría de los padres/madres puntúan altos en este código durante la actividad estructurada. Un padre/madre que no puntúa como observador sería uno de los padres/madres atendiendo a su teléfono móvil, leyendo algo más, o hablando con otros padres/madres a tal grado que usted piensa que no está prestando atención a lo que su hijo está haciendo.

El código de atención se mide en una escala del 0 al 10, 10 significa todo el tiempo y 0 en ningún momento. Se mide el % del tiempo durante la actividad en la que el padre/madre se ve que está atento a lo que hace su propio hijo.

Los cuatro códigos siguientes requieren interacción entre padres/madres e hijos/as. La mayoría de las veces, la interacción será entre el padre/madre y su propio hijo, pero codifíquela incluso si se dirige a otro niño/a o a más de un niño/a al mismo tiempo.

- **Elogia**

El padre/madre elogia al niño/a sobre su comportamiento durante la actividad. El elogio debe ser completamente positivo para contar. Por ejemplo, "por fin se detuvo en esta ocasión", decirlo en un tono algo exasperado es realmente una "crítica". Sin embargo, para contar como elogio en esta categoría, los elogios pueden ser específicos (hiciste un buen trabajo tomando turnos) o generales (buen trabajo).

Tenga en cuenta que esto no es cierto para el código de la interacción padre/madre-hijo que se menciona más tarde.

- **Facilita**

El padre/madre ayuda al niño/a en el juego o a hacer amigos (por ejemplo, el padre/madre le dice al niño/a, "tal vez podrías pedir esto y lo otro para jugar", "¿por qué no ves si ella puede ayudarte con eso", o "Creo que va de esta manera", o ayuda al niño/a a leer o recordar las reglas, o jugar el juego con el niño/a).

- **Crítica**

El padre/madre critica el comportamiento del niño/a (por ejemplo, "no hables así", "no seas gracioso/a") y muestra un cierto nivel de irritación, hostilidad o desprecio. El padre/madre parece frustrado, irritado o exasperado, aunque sea ligeramente. La diferencia entre este código y la retroalimentación constructiva es el tono y la falta de especificidad.

- **Retroalimentación correctiva**

Decirle al niño/a, "ahora le toca a él/ella no a ti, así que déjalo/la que juegue". Debe ser (1) una recomendación de cambio de comportamiento específico, (2) enmarcado positivamente, y (3) dicho de una manera relativamente no crítica.

Si todos estos criterios no se cumplen y la declaración está destinada a cambiar el comportamiento del niño/a, es probable que sea una crítica. Por ejemplo, diciendo que "juega bien ahora" no se ajusta al criterio n°1, a pesar de que se ajusta al criterio n°2 y al criterio n°3 en su mayoría. Pero sería una crítica. Lo mismo con "no empieces pisando las piedras" -especialmente si se ven muy irritado/a-, también sería una crítica ya que cabe en el criterio n°1 para la retroalimentación correctiva, pero no con el criterio n°2 ni el criterio n°3.

- **Consecuencias**

Decirle al niño/a "si no te puedes comportar entonces habrá un tiempo fuera", o decirle otras consecuencias de su mala conducta. Dependiendo de cómo se hace esto, esto también podría ser un código de crítica.

Estos códigos se codifican en una escala del 0 al 3, donde 0 significa que no estuvo presente ese código, y 3 que estuvo muy presente un código.

0 = no hay evidencia de este comportamiento

1 = hubo un incidente menor de este comportamiento, que no es muy generalizado, y no se cree que otros padres/madres lo vayan a recordar como un padre/madre que "hace este comportamiento frecuentemente".

2 = más de un incidente menor de ese código de comportamiento, que se ven como un comportamiento generalizado, O un incidente mayor ("dije que dejaras eso AHORA MISMO") sin incidentes menores.

3 = más de un incidente mayor O solo un incidente mayor y al menos un incidente menor del mismo código de comportamiento.

CÓDIGOS GLOBALES

- **Valoración global del juego del grupo de niños/as**

En general, la interacción en el grupo de juego entre los cuatro niños/as será amistosa y cálida.

Se trata de un código global. Usted dará este mismo código para todos los niños/as del mismo grupo de juego. Use la escala siguiente:

0= nada 1= algo 2= bastante 3= mucho

- Se da un 0 si el grupo parece desunido, los niños/as no congenian realmente en general y no se puede imaginar que ninguno de ellos quiera invitar a alguno de los otros a jugar juntos. No es necesario que haya peleas activas entre los niños/as para obtener un 0, sólo una falta general de afecto y entusiasmo entre ellos.
- Se da un 1 si los niños/as básicamente parecen llevarse bien y jugar bien, pero también piensas que estarían mejor en casa viendo la tele o jugando con sus "amigos de verdad". Puede que dos niños/as se lleven especialmente bien entre ellos, pero no hay sensación de que todo el grupo haya congeniado como un todo. Por lo tanto, si dos parejas de niño s/as juegan cada una con la otra y parece que se llevan bien, pero nunca juegan los cuatro juntos como grupo, entonces probablemente sea un "1".
- Se da un 2 si la descripción parece entre un 3 y un 1.
- Se da un 3 si los niños/as realmente parecen llevarse bien con todos los demás niños/as. Los cuatro niños/as cooperan bien juntos, y se podría pensar que son todos amigos en una fiesta de cumpleaños. Parece que se lo pasan muy bien y nadie parece quedar excluido. Hay mucha diversión en la sala. Cabría esperar que todos los niños/as dijeran que quieren jugar juntos e invitaran a todo el grupo.

- **Valoración global del grupo de padres/madres**

En general, la interacción en el grupo de juego entre los cuatro padres/madres será amistosa y cálida.

Se trata de un código global. Se dará este mismo código para todos los padres/madres del mismo grupo de juego. Use la escala siguiente:

0= nada 1= algo 2= bastante 3= mucho

- Se da un 0 si los padres/madres nunca parecen congeniar, pasan la mayor parte del tiempo leyendo o haciendo sus propias actividades en solitario, etc.
- Se da un 1 si los padres/madres parecen mantener una conversación trivial para pasar el tiempo, pero estarían igual de contentos si se fueran al supermercado antes de que cierre. Si dos padres/madres hacen buenas migas, pero los otros dos no están incluidos o, de forma similar a lo que ocurre con los niños/as, dos grupos de dos padres/madres hablan entre sí, pero nunca cambian de pareja, entonces probablemente se trate de un "1".
- Se da un 2 si la descripción parece entre un 3 y un 1
- Se da un 3 si los padres/madres parecen llevarse realmente bien entre ellos. Se muestran cooperativos, alegres y animados en sus conversaciones, parecen estar pasándose especialmente bien entre ellos y el tono es cálido y entusiasta. Podría pensarse que algunos de estos padres/madres realmente quieren seguir en contacto después del estudio o que se ven por la calle y se alegran de verse.

En general, **¿en qué medida cree que este niño hizo amigos en este grupo de juego?**

- En su opinión, ¿cuán hábil socialmente cree que se mostró hoy este niño/a?, ¿en qué medida cree que a los otros niños/as les gusta este niño/a y querrían volver a jugar con él/ella?

En general, **¿en qué medida cree que el padre/madre han ayudado a su hijo/a a hacer amigos/as durante la actividad estructurada y el juego libre?**

- ¿Cree que, durante la actividad estructurada y el juego libre, el padre/madre hizo cosas que ayudaron al niño/a a hacer amigos/as? En otras palabras, ¿su opinión general es que este padre/madre está ayudando al niño/a a conocer a otros niños/as, a jugar bien y a entablar relaciones? Si cree que el padre/madre no interactuó mucho con el niño/a, pero que el niño/a no necesitaba que el padre/madre interviniera porque ya lo estaba haciendo bien, entonces este código seguiría siendo una puntuación alta siempre que piense que el padre/madre probablemente reconoció eso y se retiró de forma apropiada.